

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES

Newsletter mensual

HUVN Investiga

Fecha publicación: 30-09-2025

Número 35

Septiembre 2025

Unidad de Gestión y Apoyo a la
Investigación

Hospital Universitario Virgen de
las Nieves – Granada

SUMARIO

NOTICIAS	3
CURSOS DE INTERÉS	6
PREMIOS, BECAS Y TESIS	7
PROYECTOS Y RECURSOS HUMANOS FINANCIADOS	8
ENSAYOS CLÍNICOS APROBADOS	10
ARTÍCULOS CIENTÍFICOS	14
ARTÍCULO DEL MES	37
RECURSO DEL MES	38
NUESTROS INVESTIGADORES	39

DATOS DE LA PUBLICACIÓN

Coordinadora:

- Encarnación González Flores

Diseño:

- Encarnación Requena Martínez
- M^a Mar Rodríguez del Águila

Más información:

encarnacion.gonzalez.flores.sspa@juntadeandalucia.es
mmar.rodriguez.sspa@juntadeandalucia.es
ruben.alba.sspa@juntadeandalucia.es

Colaboradores:

- Rubén Alba Ruiz (Bibliotecario)
- Francisco J. Bermúdez (Cardiología)
- Dafina Petrova (Oncología Médica)
- Pilar Rodríguez Puente (FIBAO)

Últimos días para el envío de comunicaciones al XXIX Congreso Andaluz de Calidad Asistencial (SADECA)

El próximo 30 de septiembre finaliza el plazo de presentación de comunicaciones para el Congreso de Calidad Asistencial que se celebrará el próximo mes de noviembre en Granada, organizado por nuestro hospital.

A mediados de septiembre ya se habían recibido 306 comunicaciones, de las que 121 corresponden a la provincia de Granada, representando casi un 40% del total. Le siguen Almería (50), Málaga (41), Córdoba (33), Sevilla (31) y las 29 restantes se las reparten entre Jaén, Cádiz y Huelva.

¡Animaros a enviar comunicaciones, aún estais a tiempo!

#XXIXCONGRESOSADECA

El HUVN participa en la Noche Europea de los Investigadores

LA NOCHE EUROPEA

DE L@S INVESTIGADOR@S || 26|09|2025
Andalucía

MUJERES Y HOMBRES QUE HACEN CIENCIA PARA TI

El 25 de septiembre se celebra en el Paseo del Salón la Noche Europea de los Investigadores, un evento que se convoca el último viernes de septiembre de cada año a nivel mundial con objeto de divulgar los avances científicos y actividades desarrolladas por instituciones de prestigio.

Nuestro hospital, como integrante del ibs.GRANADA, participa en una serie de talleres que os detallamos:

- Stand ibs.GRANADA 18:00h **Prevención de la enfermedad renal hereditaria.** Rafael Jose Esteban de la Rosa. Servicio de Nefrología
- Stand ibs.GRANADA 20:00h **¿Está aumentando el cáncer en adultos jóvenes?** Dafina Petrova. Servicio de Oncología Médica
- Stand ibs.GRANADA 20:15h **Qué puede aportar la radioterapia de alta precisión:**

acciones y nuevas radiaciones útiles José Expósito. Servicio de Oncología Radioterápica

- Junto al stand ibs.GRANADA TALLER 18:30h – 20:30h **Despierta tu cuerpo: Taller interactivo para cuidar tu espalda.** Víctor Segura-Jiménez. Servicio de Medicina Física y Rehabilitación
- Junto al stand ibs.GRANADA TALLER 17:30h – 21:00h **Lengua, labios y salud: una mirada científica en la prevención de la disfagia.** Araceli Muñoz Garach. Servicio de Endocrinología y Nutrición

El Servicio de Neurología, organizador de la XLVII Reunión Anual de la Sociedad Andaluza de Neurología

El próximo mes de octubre se celebrará en el Hotel Barceló Granada Congress, la **XLVII Reunión de la SAN**, organizada por el Servicio de Neurología de nuestro hospital y que cuenta como presidente al Jefe de Servicio el Dr. Adolfo Mínguez Castellano.

La sociedad ha crecido notablemente en número de socios y en la calidad de sus actividades, gracias al trabajo de sus miembros en investigación, formación y divulgación. El comité organizador está preparando un programa científico de alto nivel, especialmente orientado a todos los perfiles de neurólogos y a la formación de los MIR.

Se anima a los profesionales a participar para compartir conocimientos y experiencias.

El Hospital y el ibs.GRANADA, finalistas de los Premios Profesor Barea

El próximo mes de octubre se fallará la 23ª Edición de los Premios Profesor Barea, en la que el hospital participa, junto con el ibs.GRANADA, en la modalidad de **Evaluación de Resultados en Salud** con el trabajo titulado **Desigualdades en cáncer de mama: ¿recibimos todas las misma atención sanitaria y tenemos las mismas oportunidades de supervivencia?**. El trabajo se ha realizado conjuntamente entre la Dra. González Flores, Jefa de Sección de Oncología Médica y la Directora del ibs.GRANADA, la Dra. Mª José Sánchez.

Desde aquí, deseamos mucha suerte a las candidatas.

Nuevas fechas para la publicación de la newsletter

A partir de este mes, las Newsletter pasarán a tener una periodicidad **bimensual**. Las fechas de publicación, por tanto, se establecerán en los meses de **enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre**. Desde aquí os animamos para que sigais enviándonos contenidos que considereis de interés para vuestros servicios y para el hospital.

No obstante, cada 15 días, se difundirán por los canales habituales (foro, redes,..) los artículos científicos que hayan publicado nuestros investigadores.

Nueva cuenta de LinkedIn de Investigación del HUVN

Ya está disponible el perfil de investigación del Hospital Universitario Virgen de las Nieves aprobado por la Comisión de Investigación: www.linkedin.com/in/huvn-investiga

Desde este espacio compartiremos **noticias, publicaciones científicas, ensayos clínicos, convocatorias, premios e iniciativas de innovación y ciencia abierta** vinculadas al hospital.

Si deseas **difundir** un resultado, actividad o convocatoria relacionada con la investigación del HUVN, escríbenos a: investigacion.hvn.sspa@juntadeandalucia.es

Te invitamos a seguirnos y a sumar a tu equipo. ¡Nos vemos en LinkedIn!

Ya está disponible la Memoria de Investigación 2024 del HUVN

Publicada la Memoria de Investigación 2024 del Hospital Universitario Virgen de las Nieves en acceso abierto (DOI: 10.5281/zenodo.16257698)

El informe reúne indicadores de producción científica, impacto bibliométrico, colaboración, ensayos clínicos y financiación, con resumen ejecutivo y métricas normalizadas. Los resultados de la memoria se presentarán en la VI Reunión de Referentes del miércoles día 5 de noviembre de 2025 (pendientes de confirmación de hora por parte de la Dirección).

Enlace: zenodo.org/records/16257698

Actividades formativas

- El ibs.GRANADA organiza el VI Curso de **Técnicas de Laboratorio aplicables a Investigación Biomédica: Investigación Traslacional**, de 19 horas de duración que se celebrará en formato presencial online los días 5, 12, 19, 26 de noviembre y 3 de diciembre, en horario de 9:00h a 13:30h (12:30 el último día). El curso tiene un coste de 60€ para investigadores y 30€ para personal en formación

Más información e inscripciones: <https://www.ibsgranada.es/events/vi-curso-tecnicas-de-laboratorio-aplicables-a-investigacion-biomedica-investigacion-traslacional/>

- Curso de **Investigación Clínica de Productos Sanitarios** organizado por el International University Study Center (IUSC). Modalidad: Telepresencial-mediante videoconferencia en tiempo real. Calendario: del 13 de octubre al 13 de noviembre en horario de lunes a jueves de 17 a 20 h.

Más información: https://www.iusc.es/investigacion-clinica-de-productos-sanitarios?utm_source=phplist&utm_medium=mail&utm_campaign=phplistECCsept

- Cursos concertados Cátedra Index. La **Fundación Index** pone a disposición de instituciones, sociedades científicas, asociaciones profesionales y empresas su experiencia en la formación de profesionales de la salud, ofertando sus programas docentes, que podrán realizarse de manera descentralizada, adaptándose a los objetivos y expectativas de cada una de ellas.

Más información: <https://www.fundacionindex.com/catedra/concertacion/>

- Os recordamos que durante este trimestre se van a celebrar en el hospital dos actividades formativas en investigación: **Gestores de Referencias Bibliográficas e Introducción a REDCap**.

Más información: <https://huvn.granadasalud.es/gesforma/>

Premios recibidos

Ginecología y Obstetricia (Unidad de Reproducción)

- Sara González Muñoz, doctoranda del grupo TEC14 del ibs.GRANADA y colaboradora de la Unidad de Reproducción. Non-invasive prediction of testicular sperm extraction outcomes in patients with non-obstructive azoospermia using artificial intelligence. Premio a la mejor presentación oral en el 7th von Baer Seminar, septiembre de 2025 en Tartu (Estonia).

Oftalmología

- Premio al mejor trabajo científico publicado en 2024. Premio Gonzalo Blanco. XXXIV Congreso Sociedad Española de Cirugía Oculoplástica. Santander, junio 2025

Unidad de Comunicación/Docencia

- Premio a las buenas prácticas en la categoría de comunicación institucional y medios. Campaña audiovisual para Especialistas Internos Residentes. 3ª Jornadas sobre Comunicación Sanitaria en Andalucía. Córdoba

Becas concedidas

Oncología Médica

- Beca Espacio SPERantia. Otorgada por la Sociedad Andaluza de Oncología Médica. IP: Julia Ruiz Vozmediano. Dotación: 20.000€

Radiodiagnóstico

- Ayuda Clínico Junior en el Territorio AECC 2025 de la Fundación Científica de la Asociación Española Contra el Cáncer. Director: Antonio J. Láinez Ramos-Bossini. Beneficiario: David Luengo Gómez. Dotación: 154.000€

PROYECTOS Y RECURSOS HUMANOS FINANCIADOS

Proyectos de investigación y recursos humanos concedidos

Proyectos y Redes de Investigación

Instituto de Salud Carlos III – Resolución Provisional de Concesión

Convocatoria: ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD - PROYECTOS DE I+D+i EN SALUD 2025

- PI25/00002. Funcionalización del medicamento de terapias avanzadas de piel humana artificial para generar productos más biomiméticos y con mayor eficacia terapéutica. IP1: Jesus Chato. IP2: Ricardo Fernández Valades. Importe Concedido: 215.000€. **Cirugía**
Pediátrica
- PI25/00577. Interacción entre células tumorales y plaquetas: Impacto en el perfil epigenómico y fenotípico relacionado con la resistencia a terapia dirigida en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico.(PLaCERT-2D)) IP: Maria Jose Serrano Fernández. Importe concedido: 176.250€. **Anatomía Patológica**
- PI25/01608. Estudio Traslacional de Mecanismos Arritmogénicos en la Cardiomiopatía por DES-p.Glu410Asp. IP1: Francisco José Bermúdez
IP2: Juan Jiménez Jáimez. Importe concedido: 75.000€. **Cardiología**

Agencia Estatal de Investigación – Resolución Provisional de Concesión

Convocatoria: AYUDAS A PROYECTOS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA 2024

- CPP2024-011439. Novel Molecular Diagnostic Device for Liquid Biopsy: Exploiting the Power of Acoustic Technology to Catch Tumor DNA (AT4LB). IP: María José Serrano Fernández. **Anatomía Patológica**

Consejería de Universidades, Investigación e Innovación – Resolución Provisional de Concesión

Convocatoria: SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN POR LOS AGENTES DEL SISTEMA ANDALUZ DEL CONOCIMIENTO. LÍNEA 2 - INVESTIGACIÓN APLICADA Y DESARROLLO EXPERIMENTAL 2024

- DGP_PIDI_2024_01052. Quantitative methylation trait loci for improving the algorithm for prescribing the most appropriate antiplatelet and b blocker therapy in patients with acute

coronary syndrome (mQTLs-ACS). IP: Cristina Lucia Davila Fajardo. Farmacia Hospitalaria

- DGP_PIDI_2024_02649. Single Cell mRNA sequencing as a direct, precise, and specific approach to understand the biological treatment response in severe asthma.

“AsthmaCellRNA”. IP 1: Francisco Gabriel Ortega Sánchez. IP 2: Concepción Morales García.

Neumología

Ayudas Recursos humanos

Instituto de Salud Carlos III – Resolución Provisional de Concesión

Convocatoria: ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD - CONTRATOS JUAN RODÉS 2025

- JR2200046. Juan Francisco Gutiérrez Vílchez. IP: Juan Francisco Gutiérrez Vílchez. **Análisis Clínicos e Inmunología**

- JR25/00016. Manuel Sánchez Díaz. IP: Manuel Sánchez Díaz. **Dermatología**

Convocatoria: ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD - MOVILIDAD DE PERSONAL INVESTIGADOR CONTRATADO EN EL MARCO DE LA AES (M-AES) 2025

- MV25/00023. Estancia en la Universidad de Melbourne. IP: Víctor Segura Jiménez
Beneficiaria Ayuda: Gavriella Tsiarleston. **Medicina Física Y Rehabilitación**

- MV25/00086. Estancia en la Universidad de Coimbra. IP: Julio Gálvez Peralta
Beneficiaria Ayuda: Ailec Ho Plagaro. **Aparato Digestivo**

ENSAYOS CLÍNICOS Y ESTUDIOS OBSERVACIONALES APROBADOS

Ensayos Clínicos

Dermatología

- Código: M-27134-10. Número EUDRACT: 2025-521293-34. Estudio de fase IIa/IIb sin interrupción, aleatorizado, con enmascaramiento doble, controlado con placebo y con tratamiento activo, de múltiples grupos, de múltiples etapas y de diseño adaptativo para evaluar la eficacia y la seguridad de LAD191 en adultos con hidradenitis supurativa de moderada a grave. IP: Alejandro Molina Leyva. Fase II
- Código: INCB018424-325. Número EUDRACT: 2024-517633-40-00. Estudio de fase III, doble ciego, aleatorizado y controlado con vehículo, sobre la eficacia y seguridad de ruxolitinib crema en participantes con hidradenitis supurativa: evaluación de ruxolitinib por vía tópica en la hidradenitis supurativa (TRuE-HS2). IP: Alejandro Molina Leyva. Fase III

Endocrinología y Nutrición

- Código: IMVT-1402-2502. Número EUDRACT: 2024-516020-33-00. Estudio en fase IIb, aleatorizado, con doble enmascaramiento y controlado con placebo para evaluar la eficacia, la seguridad y la tolerabilidad de IMVT-1402 como tratamiento para pacientes adultos con enfermedad de Graves. IP: Martín López de la Torre Casares. Fase II

Hematología

- Código: ASTX030-01. Número EUDRACT: 2024- 515098-93. Estudio de varias fases, con un aumento progresivo de la dosis seguido de un estudio abierto, aleatorizado y cruzado, de ASTX030 oral (combinado con cedazuridina y azacitidina) frente a azacitidina subcutánea en pacientes con síndromes mielodisplásicos (SMD), leucemia mielomonocítica crónica (LMMC) o leucemia mieloide aguda (LMA). IP: Pedro A. González Sierra
- Código: PLATO. Número EUDRACT: 2024-512922-27-00. Glofitamab combinado con pirtobrutinib en pacientes con linfoma de células del manto en recaída o refractario seguido de una extensión en pacientes naïve al tratamiento. IP: José Manuel Puerta Puerta.

Medicina Interna

- Código: 1378-0041. Número EUDRACT: 2025-521188-11- 00. Ensayo de superioridad de fase III, doble ciego, aleatorizado y con grupos paralelos para evaluar la eficacia y la seguridad del uso combinado de vicadrostat (BI 690517) y de empagliflozina por vía oral en comparación con placebo y empagliflozina en participantes con diabetes tipo 2, hipertensión y enfermedad cardiovascular establecida. IP: Fernando Jaén Águila. Fase III

Ensayos Clínicos

Nefrología

- Código: ALXN1210-DGF-321. Número EUDRACT: 2024-517568-48. Estudio de fase 3, doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo y multicéntrico para evaluar la eficacia y seguridad de ravulizumab administrado por vía intravenosa en participantes adultos con alto riesgo de retraso en la función del injerto tras un trasplante renal. IP: M^a José Torres Sánchez. Fase III
- Código: CSL-300-2301. Número EUDRACT: 2022-500273-14-00. Estudio en fase IIb/III, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, combinado de búsqueda de dosis y resultados cardiovasculares para investigar la eficacia y la seguridad de CSL300 (clazakizumab) en pacientes con nefropatía terminal sometidos a diálisis (POSIBIL6ESKD). IP: M^a José Torres Sánchez. Fase II

Neumología

- Código: UPB-CP-06. Número EUDRACT: 2025-520488-42-00. Estudio en fase IIb, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y de grupos paralelos para evaluar la eficacia y la seguridad de verekitug (UPB-101) en participantes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) de moderada a grave. IP: Bernardino Alcázar Navarrete. Fase II

Neurología

- Código: PRAX-628-323. Número EUDRACT: 2025-521640-38. Ensayo clínico de extensión abierto de vortrigina en pacientes adultos con epilepsia. IP: Violeta Sánchez Sánchez

Oncología Médica

- Código: CHIMERA. Número EUDRACT: 2024-519479-24-00. Tratamiento de primera línea con trastuzumabderuxtecan más capecitabina y bevacizumab en pacientes con cáncer colorrectal metastásico con HER2 positivo: estudio CHIMERA. IP: Encarnación González Flores
- Código: EF-41 KEYNOTE D58. Número EUDRACT: 2024-513550-30-00. Estudio de fase III, aleatorizado, con enmascaramiento doble y comparativo con placebo de Optune® (TTFields, 200 kHz) concomitante con la temozolomida de mantenimiento y el pembrolizumab frente a Optune® concomitante con la temozolomida de mantenimiento y placebo para el tratamiento del glioblastoma recién diagnosticado. IP: Raquel Luque Caro. Fase III

Urología

- Código: 000423. Número EUDRACT: 2024-512029-10-00. Ensayo de fase IIIb, aleatorizado y controlado de nadofaragén firadenovec frente a la observación en sujetos con cáncer de

Ensayos Clínicos

vejiga sin invasión muscular (CVSIM) de riesgo intermedio (RI). IP: Fernando Vázquez Alonso. Fase III

- Código: EUOG 2016-003. Número EUDRACT: 2016-004017-27. Quimioterapia neoadyuvante versus adyuvante en carcinoma urotelial del tracto urinario superior. Ensayo Clínico randomizado de viabilidad fase II (URANUS). IP: Fernando Vázquez Alonso. Fase II

Estudios observacionales

Enfermedades Infecciosas

- Código: MeES/23/ORI-NIS/001 - (ORIUSE). Observational, Multicentre, And Retrospective Study To Evaluate The Use And Outcomes Of Oritavancin In The Treatment Of Different Grampositive Infections. IP: Carmen Hidalgo Tenorio

Neumología

- Código: CSL964_5004. Estudio observacional, multicéntrico y prospectivo para describir la experiencia de los pacientes y los resultados del autotratamiento con Respreeza® en pacientes con deficiencia de alfa-1-antitripsina en España e Italia. Estudio SELFARE. IP: Bernardino Alcázar Navarrete

Neurología

- Código: P25-423. Estudio observacional que evalúa la efectividad de la solución para perfusión subcutánea de pLD/pCD en las alteraciones del sueño en la enfermedad de Parkinson avanzado - Estudio ONIROS. IP: Carlos Javier Madrid Navarro

Obstetricia y Ginecología

- Código: Ventosa. Parto asistido vaginal con ventosa: Analisis, implementación y evaluación de un programa de formacion. IP: Mercedes Valverde Pareja

Investigación Clínica con productos sanitarios

Cardiología

- Código: MORE-CSP. Permanent conduction system pacing versus atrioventricular management for patients with wide QRS and patent AV conduction: the MORE-CSP Trial. IP: Manuel Molina Lerma. Producto Sanitario: Marcapasos bicameral. Clasificación: III
- Código: PREMIER LEADLESS v A 14Nov2024. Premier Leadless: AVEIR™ leadless Pacemaker Registry in Europe and Middle East Region. IP: Manuel Molina Lerma. Producto Sanitario:

Investigación Clínica con productos sanitarios

AVEIR leadless pacemakers. Clasificación: III

Otorrinolaringología

- Código: BC118. Evaluación de los resultados clínicos de los procedimientos de Ponto realizados en entornos fuera del quirófano principal (es decir Out-of-OR). IP: Juan García-Valdecasas Bernal. Producto Sanitario: Sistema Ponto. Clasificación:IIb

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil	Lideradas
Cabrera-Serrano AJ, Ruiz-Durán L, Gutiérrez-Bautista JF , Carretero-Fernández M, Ter Horst R, Li Y, [Miguel Ángel López-Nevot] , et al. A genome-wide association study identifies new loci associated with response to SARS-CoV-2 mRNA-1273 vaccine in a cohort of healthy healthcare workers. <i>Front Immunol.</i> 2025;16:1639825.	ANÁLISIS CLÍNICOS / INMUNOLOGÍA	5,9	Q1	No
Martín-Rodríguez D, Gutiérrez-Bautista JF, Bernal M , Rodriguez-Nicolas A, Vílchez JR, Marín-Sánchez A , [Antonio Rosales-Castillo, Miguel Ángel López-Nevot, Francisco Ruiz-Cabello, Pilar Jiménez], et al. Investigation of HLA-B -21 M/T Dimorphism and Its Potential Role in COVID-19. <i>Int J Mol Sci.</i> 3 de julio de 2025;26(13).	ANÁLISIS CLÍNICOS / INMUNOLOGÍA / MEDICINA INTERNA	4,9	Q1	Si
Tarriño M, Gutiérrez-Bautista JF, Durán MJO , Garcia-Diaz A, Cabrera-Serrano AJ, Sainz J, [Fernando Cobo, Teresa Rodriguez, Juan Antonio Reguera, Mónica Bernal, Miguel Ángel López-Nevot, Antonio Sampedro] , et al. The role of intestinal microbiota in the humoral response to SARS-CoV-2 after mRNA-1273 vaccination. <i>Sci Rep.</i> 9 de julio de 2025;15(1):24731.	ANÁLISIS CLÍNICOS / INMUNOLOGÍA / MEDICINA INTERNA	3,9	Q1	Si
Porrás-Quesada P, Chica-Redecillas L, Álvarez-González B, Gutiérrez-Tejero F, Arrabal-Martín M, Rios-Pelegrina R, [Fernando Vázquez-Alonso] , et al. GSTM5 as a Potential Biomarker for Treatment Resistance in Prostate Cancer. <i>Biomedicines.</i> 1 de agosto de 2025;13(8).	ANATOMÍA PATOLÓGICA / UROLOGÍA	3,9	Q1	Si
de Frutos F, Herrador L, Peiró-Aventín B, Eiros R, Limeres Freire J, Zorio E, [Rosa Macías] , et al. Hereditary transthyretin amyloidosis caused by the Val142Ile variant in Spain. <i>Rev Esp Cardiol (Engl Ed).</i> septiembre de 2025;78(9):768-77.	CARDIOLOGÍA	4,9	Q1	No
Morcos R, Vijayaraman P, Cano Ó, Zanon F, Ponnusamy SS, Herweg B, [Manuel Molina-Lerma] , et al. Left bundle branch area pacing compared with biventricular pacing for cardiac resynchronization therapy in patients with left ventricular ejection fraction ≤50%: Results from the International Collaborative LBBAP Study (I-CLAS). <i>Heart Rhythm.</i> agosto de 2025;22(8):2028-37.	CARDIOLOGÍA	5,7	Q1	No
Mora-Ayestarán N, Ochoa JP, Gómez-González C, Navarro-Peñalver M, Gallego-Delgado M, Larrañaga-Moreira JM, [Juan Jiménez-Jaimes, Eva Cabrera-Borrego] , et al. Arrhythmic	CARDIOLOGÍA	35,6	Q1 / Primer	No

genotypes in dilated cardiomyopathy and risk of advanced heart failure. Eur Heart J. 29 de agosto de 2025;ehaf605.			Decil	
García-Fernández FJ, Cózar-León R, Navarro-Manchón J, Molina-Lerma M , Calvo D. Spanish pacemaker registry. 22nd official report of the Heart Rhythm Association of the Spanish Society of Cardiology (2024). Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 28 de agosto de 2025;S1885-5857(25)00222-1.	CARDIOLOGÍA	4,9	Q1	No
Negreira-Caamaño M, Díez-Delhoyo F, Cepas-Guillén P, López-Lluva MT, Jurado-Román A, Bazal-Chacón P, [Ricardo Rivera-López] , et al. Prognostic impact of atrial fibrillation and atrial flutter in patients with non-ST-segment elevation acute coronary syndrome. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). septiembre de 2025;78(9):754-64.	CARDIOLOGÍA	4,9	Q1	No
Tonko JB, Cabero-Vidal G, Ruipérez-Campillo S, Cabrera-Borrego E , Lozano C, Ramírez E, [Juan Jiménez-Jáimez] , et al. Endo-Epicardial Electrical Disarray in Arrhythmogenic Cardiomyopathy with Ventricular Arrhythmias. Heart Rhythm. 9 de septiembre de 2025;S1547-5271(25)02858-9.	CARDIOLOGÍA	5,7	Q1	No
Valverde Soria L, Sanchez-Millan PJ, Fernandez-Sanchez JA, Macías-Ruiz R, Jimenez-Jaimez J, Tercedor L. Successful ablation of Purkinje-related ventricular ectopy leading to ventricular fibrillation in Emery-Dreifuss dilated cardiomyopathy. J Interv Card Electrophysiol. agosto de 2025;68(5):957-60.	CARDIOLOGÍA	2,6	Q2	No
Jiménez-López J, González-Matos CE, Rodríguez-Queraltó O, Francisco-Pascual J, Lal-Trehan Estrada N, Martín-Sánchez G, [Manuel Molina Lerma] , et al. Pacing system analyzers to guide conduction system pacing implantation procedures: A comparison study of intracardiac and surface signals with an electrophysiology recording system. Heart Rhythm. julio de 2025;22(7):e113-21.	CARDIOLOGÍA	5,7	Q1	No
Sola-García E, Fernández-Sánchez JA, Arco-Adamuz I. Complete atrioventricular block induced by somatostatin. Med Clin (Barc). 24 de septiembre de 2025;165(6):107183.	CARDIOLOGÍA	2,1	Q2	Si
Serrano-Marcos JM, Morales-García M, Ruiz-Magaña S. Sézary syndrome as an unusual cause of Loeffler endocarditis. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 16 de septiembre de 2025;S1885-5857(25)00247-6.	CARDIOLOGÍA	4,9	Q1	Si

<p>Serrano-Marcos JM, López-Espinosa VM, Cantero-Campos M. Uncommon cardiac involvement in metastatic osteosarcoma. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 23 de junio de 2025;S1885-5857(25)00191-4.</p>	CARDIOLOGÍA / ANATOMÍA PATOLÓGICA	4,9	Q1	Si
<p>Fernández-Sánchez JA, Garrido-Arroquia Jurado T, Serrano-Marcos JM, Villagran Ramírez F, de la Chica Ruano R, Pertejo-Manzano L. Acute coronary syndrome due to scorpion sting: a case report from Spain. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). septiembre de 2025;78(9):820-2.</p>	CARDIOLOGÍA / MEDICINA INTENSIVA	4,9	Q1	Si
<p>Erhart P, Cohnert T, Siegl GK, Anjum S, Matthys I, Romagnoli S, [Cristina López Espada], et al. VASCUNET Rare Vascular Diseases: Multicentre Genetic Investigation of Patients with Carotid Paraganglioma. Eur J Vasc Endovasc Surg. 16 de julio de 2025;S1078-5884(25)00673-2.</p>	CIRUGÍA CARDIOVASCULAR	6,8	Q1 / Primer Decil	No
<p>Meuli L, Gavali H, Budtz-Lilly J, Khashram M, Lattmann T, Lopez-Espada C, et al. Trends in Treatment Strategies and Perioperative Outcomes for Complex Abdominal Aortic Aneurysms: A VASCUNET Report. Eur J Vasc Endovasc Surg. 8 de septiembre de 2025;S1078-5884(25)00726-9.</p>	CIRUGÍA CARDIOVASCULAR	6,8	Q1 / Primer Decil	No
<p>Rompianesi G, Han HS, Fusai G, Lopez-Ben S, Maestri M, Ercolani G, [Alejandro Perez-Alonso], et al. Pre-operative evaluation of spontaneous portosystemic shunts as a predictor of post-hepatectomy liver failure in patients undergoing liver resection for hepatocellular carcinoma. Eur J Surg Oncol. agosto de 2025;51(8):108778.</p>	CIRUGÍA GENERAL	2,9	Q1	No
<p>Ramia JM, Villodre C, Serradilla-Martín M, Alcazar C, Blanco-Fernández G, Rotellar F, et al. Assessing the Potential Difficulty of Left Pancreatectomy: International Modified Delphi Consensus. J Am Coll Surg. 1 de octubre de 2025;241(4):626-35.</p>	CIRUGÍA GENERAL	3,4	Q1	No
<p>Hernández-Roca B, Ramia JM, Busquets J, Secanella L, Peláez N, Alkorta M, [Ana Belén Vico, Natalia Zambudio, Mario Serradilla], et al. Surgical approach and postoperative outcomes after left pancreatectomy (Spandispan prospective project). Cir Esp (Engl Ed). septiembre de 2025;103(9):800197.</p>	CIRUGÍA GENERAL	1,3	Q3	No
<p>Calleja R, Rivera M, Guijo-Rubio D, Hessheimer AJ, de la Rosa G, Gastaca M, [Jesús Villar Del Moral], et al. Machine Learning Algorithms in Controlled Donation After Circulatory Death Under Normothermic Regional Perfusion: A Graft Survival Prediction Model. Transplantation. 1 de julio de</p>	CIRUGÍA GENERAL	5	Q1	No

2025;109(7):e362-70.				
<p>Vivas D, Ferrandis R, Anguita-Sánchez M, Anguita-Gámez M, Arcelus JI, Echeverri M, et al. Perioperative and periprocedural management of antithrombotic therapy: 2025 consensus document of SEC, SEDAR, SEACV, SECCE, AEC, SECOM CYC, SECPRE, SEPD, SEGG, SEGO, SEHH, SETH, SEMERGEN, SEMFYC, SEMG, SEMICYUC, SEMI, SEMES, SEN, S.E.N., SENEK, SEPAR, SEO, SEORL-CCC, SEPA, SERVEI, SECOT, and AEU. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 20 de septiembre de 2025;S1885-5857(25)00249-X.</p>	CIRUGÍA GENERAL	4,9	Q1	No
<p>Aparicio-López D, Ramia JM, Villodre C, Rubio-García JJ, Hernández B, Busquets J, [Ana B Vico-Arias, Natalia Zambudio-Carrol, Mario Serradilla-Martín], et al. Effect of Volume on Postoperative Outcomes After Left Pancreatectomy: A Multicenter Prospective Snapshot Study (SPANDISPAN Project). J Clin Med. 25 de agosto de 2025;14(17).</p>	CIRUGÍA GENERAL	2,9	Q1	Si
<p>Ruiz de la Cuesta M, Villodre C, Serradilla M, Ruiz de la Cuesta E, Alcazar C, Ramia JM [Ana Belén Vico 24, Natalia Zambudio]. Factors related to hemorrhage after distal pancreatectomy (SPANDISPAN project). Cir Esp (Engl Ed). julio de 2025;103(7):800105.</p>	CIRUGÍA GENERAL	1,3	Q3	No
<p>Villar-Del-Moral JM, Arcelus-Martínez JI, Becerra-Massare A, Muñoz-Pérez N, Olvera-Porcel MC, Martínez-Santos C. Incidence and risk factors for early thyroxin supplementation therapy after hemithyroidectomy for benign conditions in Europe. A Eurocrine® registry-based study. Updates Surg. septiembre de 2025;77(5):1593-602.</p>	CIRUGÍA GENERAL / UGAI	2,2	Q2	Si
<p>Mohamed Chairi MH, Madroñal Escribano PJ, Ron García A, Alonso Sebastián MJ, Vílchez Fernández P, Mogollón González M, [María Del Carmen Olvera Porcel, José Tomás Torres Alcalá, Francisco José Huertas Peña], et al. Beyond traditional risk factors: The identification of preoperative serum ferritin as a novel predictor of anastomotic leakage after colonic surgery. Surg Oncol. 2 de septiembre de 2025;63:102283.</p>	CIRUGÍA GENERAL / UGAI	2,4	Q1	Si
<p>Martin-Piedra MA, Albendin-Moreno M, Olivares-Abril A, Paez-Yepes SVJ, Rivera-Izquierdo M, Sánchez-Porras D, [Ricardo Fernández-Valadés], et al. Tissue Engineering for Oral Mucosa Biofabrication: A Systematic Review and Meta-Analysis. Tissue Eng Part B Rev. 24 de julio de 2025;</p>	CIRUGÍA PEDIÁTRICA	4,6	Q2	No

<p>la Torre RS de, Ureña-Paniego C, Arias-Santiago S, Montero-Vílchez T. Impact of the Mediterranean Diet and Physical Activity on the Severity of Atopic Dermatitis. <i>Dermatitis</i>. 10 de septiembre de 2025;</p>	DERMATOLOGÍA	3,2	Q1	Si
<p>Guerra-Marmolejo C, Espadafor-López B, Martín-Salvador A, Gázquez-López M, Álvarez-Serrano MA, Hueso-Montoro C, et al. Sexual Behavior and Sexually Transmitted Infections: Case Management in a Specialized Center 2000-2018. <i>Public Health Nurs</i>. agosto de 2025;42(4):1435-48.</p>	DERMATOLOGÍA	1,3	Q3	No
<p>Muñoz-Barba D, Soto-Moreno A, Francisco SH de, Sánchez-Díaz M, Arias-Santiago S. Therapeutic Burden as Predictor of Response to Baricitinib for Alopecia Areata in Real Life: Prospective Study. <i>Dermatol Ther (Heidelb)</i>. septiembre de 2025;15(9):2483-93.</p>	DERMATOLOGÍA	4,2	Q1	Si
<p>Soto Moreno A, Haselgruber S, Osorio-Gomez GF, Fernandez-Crehuet P, Ortiz-Alvarez J, Segura-Palacios JM, [Alejandro Molina-Leyva], et al. Potential clinical factors associated with secukinumab dose selection in the treatment of hidradenitis suppurativa: a cohort study of 132 patients. <i>J Dermatolog Treat</i>. diciembre de 2025;36(1):2512156.</p>	DERMATOLOGÍA	3,9	Q1	Si
<p>Mansilla-Polo M, García-Moronta C, Fernández-Crehuet P, Garbayo-Salmons P, Pons-Benavent M, Aguilar-González L, [Alberto Soto-Moreno, Alejandro Molina-Leyva], et al. Long-Term Effectiveness and Safety of Bimekizumab in Patients with Moderate to Severe Hidradenitis Suppurativa Under Real Clinical Practice Conditions: The Importance of Combined Treatment in Hurley III Patients and Potential Factors Associated with Complete Response. <i>Dermatol Ther (Heidelb)</i>. 27 de agosto de 2025;</p>	DERMATOLOGÍA	4,2	Q1	Si
<p>Ureña-Paniego C, Soto-Moreno A, Díaz-Calvillo P, Cuenca-Barrales C, Molina-Leyva A, Arias-Santiago S. Impact of Hidradenitis Suppurativa on Major Life-Changing Decisions: A Cross-Sectional Study. <i>Indian J Dermatol</i>. octubre de 2025;70(5):283-6.</p>	DERMATOLOGÍA	1,3	Q3	Si
<p>Muñoz-Barba D, Sánchez-Díaz M, Molina-Leyva A, Martínez-López A, Arias-Santiago S. Sexual Dysfunction in Melanoma Survivors: A Cross-Sectional Study on Prevalence and Associated Factors. <i>J Clin Med</i>. 10 de julio de 2025;14(14).</p>	DERMATOLOGÍA	2,9	Q1	Si
<p>Ureña-Paniego C, Vílchez-Márquez F, Narváez-Simón M, Masana-Flores E, Arias-Santiago S. Subcutaneous Panniculitis-</p>	DERMATOLOGÍA	1	Q4	Si

Like T-Cell Lymphoma in a 2-Year-Old: Case Report and Literature Review. Am J Dermatopathol. 1 de octubre de 2025;47(10):754-9.

Butrón-Bris B, Llamas-Velasco M, Armesto S, Sahuquillo-Torralba A, Pujol-Montcusí J, Ruiz-Villaverde R, **[A Martínez-López]**, et al. Genetic Polymorphisms in Psoriasis: Investigating Genetic Variations for Precise Profiling of Response to Brodalumab in Real-Life Clinical Practice. Actas Dermosifiliogr. septiembre de 2025;116(8):824-9.

Muñoz-Barba D, Soto-Moreno A, Haselgruber-de Francisco S, Sánchez-Díaz M, Arias-Santiago S. Impact of Alopecia Areata on Major Life-changing Decisions: Prevalence and Associated Factors. Acta Derm Venereol. 10 de septiembre de 2025;105:adv43039.

Grau-Pérez M, Ciudad C, **Molina-Leyva A**, Martorell A, Vilarrasa E, Haselgruber S, et al. ADOLESBIO-HS: A Real-World Multicenter Case Series on the Effectiveness and Safety of Adalimumab in Adolescents with Moderate-to-Severe Hidradenitis Suppurativa. Dermatology. 30 de junio de 2025;1-7.

Martínez-Sernández V, Oliva-Fernández JA, Jiménez-Pérez AB, López-Martínez D, **García-Moronta C**, Romo-Melgar A, et al. Venous Malformation-Like Kaposi Sarcoma: Revisiting a Known Variant. Am J Dermatopathol. 22 de septiembre de 2025;

Muñoz Ruiz PJ, **Ureña Paniego C**, Martín-Enguix D, Guisasola Cárdenas M, Sánchez Cambronero M, Aguirre Rodríguez JC. [The collector's dermatitis: A case of Pyemotes spp. associated with exposure to antique wood]. Semergen. agosto de 2025;51(5):102424.

Soto-Moreno A, Olivares-Guerrero M, **López-Delgado D, Arias-Santiago S.** PTEN Hamartoma Tumor Syndrome/Cowden Syndrome With Diffuse Sebaceous Gland Hyperplasia: Description of an Atypical Phenotype and a Previously Undescribed Pathogenic Variant. J Dermatol. 25 de julio de 2025;

Castellano-Lopezosa L, **Ureña Paniego C, Haselgruber S, Blasco-Morente G, Arias-Santiago S.** Impact of Vitiligo on Major Life-changing Decisions and Perceived Stigmatization: A Cross-sectional Study. Acta Derm Venereol. 5 de agosto de

DERMATOLOGÍA

2,8 Q2

No

DERMATOLOGÍA

3,7 Q1

Si

DERMATOLOGÍA

2,7 Q2

No

DERMATOLOGÍA

1 Q4

No

DERMATOLOGÍA

0,9 Q4

No

DERMATOLOGÍA

2,7 Q2

Si

DERMATOLOGÍA

3,7 Q1

Si

2025;105:adv44198.

Muñoz-Barba D, Haselgruber de Francisco S, León-Pérez FJ, Cuenca-Barrales C, Arias-Santiago S, Sánchez-Díaz M, Molina-Leyva A, et al. Severity and Therapeutic Decisions Based on Lesion Location in Patients With Hidradenitis Suppurativa. Int J Dermatol. septiembre de 2025;64(9):1607-14.

DERMATOLOGÍA

3,2

Q1

Si

Rubio-Santoyo A, **Sanabria-de la Torre R, Montero-Vílchez T, Girón-Prieto MS, Gómez-Farto A, Arias-Santiago S**. Effects of Extra Virgin Olive Oil and Petrolatum on Skin Barrier Function and Microtopography. J Clin Med. 2 de julio de 2025;14(13).

DERMATOLOGÍA

2,9

Q1

Si

Vílchez-Márquez F, Muñoz-Barba D, Soto-Moreno A, Martínez-López A, Arias-Santiago S. Field Cancerization Treatment with Tirbanibulin 1% Ointment: Results in Real-World Practice. Acta Derm Venereol. 1 de julio de 2025;105:adv42927.

DERMATOLOGÍA

3,7

Q1

Si

Sánchez-Merino A, **Vílchez-Márquez F, Núñez-García A, Botella-García C, Arias-Santiago S**. [Translated article] Analyzing the Quality of Life of Individuals With Cutaneous Lymphomas. Actas Dermosifiliogr. 21 de julio de 2025;S0001-7310(25)00509-5.

DERMATOLOGÍA /
HEMATOLOGÍA

2,8

Q2

Si

Sánchez-Torrijos Y, Fernández-Álvarez P, Rosales JM, Pérez-Estrada C, Alañón-Martínez P, Rodríguez-Perálvarez M, **[Ángeles López-Garrido]**, et al. Prognostic implications of recompensation of decompensated cirrhosis after SVR in patients with hepatitis C. J Hepatol. septiembre de 2025;83(3):652-61.

DIGESTIVO

33

Q1 /
Primer
Decil

No

Martín-Reyes F, Kentaoui-Bousellam I, Ruiz-Malagón AJ, **Ho-Plágaro A, López-Gómez C, Herraiz-Vilela M**, et al. Mesenteric adipose tissue in Crohn's disease alters the immune response of the ileal mucosa and increases angiogenesis and fibrosis. Sci Rep. 2 de julio de 2025;15(1):22591.

DIGESTIVO

3,9

Q1

No

Veza T, Víctor VM. The Mitochondrial Puzzle: Why Obesity Affects Insulin Sensitivity Differently in Black and White Women. J Clin Endocrinol Metab. 15 de julio de 2025;110(8):e2793-4.

DIGESTIVO

5,1

Q1

Si

Ruiz-Malagón AJ, Rodríguez-Sojo MJ, **García-García J, Ho-Plágaro A, García F, Veza T, [Eduardo Redondo-Cerezo]**, et al. Tigecycline suppresses colon cancer stem cells and impairs tumor engraftment by targeting SNAI1-regulated epithelial-mesenchymal transition. Acta Pharmacol Sin. 12 de septiembre

DIGESTIVO

8,4

Q1

No

de 2025;				
Lancho Muñoz A, López Tobaruela JM, Domínguez Banegas E, Redondo Cerezo E. Uncommon etiologies of mesenteric ischemia: Beyond atherosclerosis. Gastroenterol Hepatol. septiembre de 2025;48(7):502402.	DIGESTIVO / HEMATOLOGÍA	1,9	Q3	Si
Guardia-Baena JM. Influence of genetic bitter taste perception on taste assessment in peptide-based oral nutritional supplements (ONS-PBD). Nutr Hosp. 16 de julio de 2025;	ENDOCRINOLOGÍA	1,1	Q4	Si
Guerrero-Pérez F, Iglesias P, Paja Fano M, Moure Rodríguez MD, Biagetti B, Cordido F, [Carmen Tenorio-Jiménez] , et al. Central hypothyroidism and cardiovascular disease: a Spanish cohort observational study. Hormones (Athens). 18 de agosto de 2025;	ENDOCRINOLOGÍA	2,5	Q3	No
Biagetti B, Cardona-Arias A, Torre EM, Aulinas A, Ruz-Caracuel I, Centeno RG, [Cristina Novo-Rodríguez, Carmen Tenorio-Jiménez] , et al. Predictors of progression after surgery in non-functioning pituitary macroadenomas: a Spanish multicenter study. J Endocrinol Invest. 8 de agosto de 2025;	ENDOCRINOLOGÍA	3,5	Q2	No
Navarro-Hortal MD, Romero-Márquez JM , Ansary J, Hinojosa-Nogueira D, Montalbán-Hernández C, Varela-López A, et al. Honey as a Neuroprotective Agent: Molecular Perspectives on Its Role in Alzheimer's Disease. Nutrients. 8 de agosto de 2025;17(16).	ENDOCRINOLOGÍA	5	Q1	No
Lobo G , Campos Martín C, Bouylaghman Akman NE. [Current status of home enteral nutrition in Argentina]. Nutr Hosp. 4 de septiembre de 2025;42(4):623-4.	ENDOCRINOLOGÍA	1,1	Q4	Si
Sequera-Arquelladas S , Vivancos MJ, Vinuesa D, Collado A, Santos IDL, Sorni P, [Rosario Javier, Coral García Vallecillos, Carmen Hidalgo-Tenorio] , et al. Impact of bictegravir/emtricitabine/tenofovir alafenamide on health-related quality of life and economic outcomes in HIV care: Substudy of the BIC-NOW clinical trial. PLoS One. 2025;20(9):e0323167.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	2,6	Q2	Si
Buzón-Martín L, Cabello A, Díaz de Santiago A, Galindo MJ, Hidalgo-Tenorio C , Romero-Palacios A, et al. Long-acting cabotegravir and rilpivirine for the treatment of people with HIV: current landscape and challenges ahead. J Antimicrob Chemother. 6 de agosto de 2025;dkaf246.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	3,6	Q2	No
Berenguer J, Fanciulli C, Arcos MM, Vivancos MJ, Domingo P,	ENFERMEDADES	7,3	Q1 /	No

Hernando A, [Coral García] , et al. Trends in HCV Infection Prevalence Among People with HIV in Spain Over Two Decades (2002-2023). Clin Infect Dis. 24 de julio de 2025;ciaf407.	INFECCIOSAS		Primer Decil	
Pérez-Vázquez M, Pérez-Carrasco V, Aguilera-Franco M, Lara N, Rivero-Rodríguez M, Navarro-Marí JM, [José Gutiérrez-Fernández] , et al. «Emergence of a CTX-M-15-producing multidrug-resistance Haemophilus parainfluenzae in Southern Spain». Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 22 de septiembre de 2025;	ENFERMEDADES INFECCIOSAS / MICROBIOLOGÍA	3	Q2	Si
Guchelaar HJ, van der Wouden CH, Manson LEN, Abdullah-Koolmees H, Blagec K, Blagus T, [Cristina L Dávila-Fajardo] , et al. Pharmacogenetic Implementation Studies-Lessons Learned From the PREPARE Study. Clin Pharmacol Ther. octubre de 2025;118(4):803-12.	FARMACIA	5,5	Q1 / Primer Decil	No
Del Rosario García B, Viña Romero MM, González Rosa V, Alarcón Payer C , Oliva Oliva L, Nazco Casariego GJ, et al. [Translated article] Impact of pharmaceutical care on adherence to tyrosine kinase inhibitors in chronic myeloid leukaemia. Farm Hosp. agosto de 2025;49(4):T212-7.	FARMACIA	1,3	Q4	No
Del Mar Sánchez Suárez M, Martín Roldan A, Rojo-Tolosa S, Jiménez-Morales A, Morales-García C . Factors influencing the real-world effectiveness of benralizumab in uncontrolled asthma. Sci Rep. 1 de julio de 2025;15(1):21777.	FARMACIA / NEUMOLOGÍA	3,9	Q1	Si
Tenorio CM, Molina NM, Castilla JA , Rodríguez-Guirado S, Méndez R, Fernández-Godino R, et al. Refining the seminal biomarker detection: metabolome profiles before and after the liquefaction procedure. Reprod Biomed Online. julio de 2025;51(1):104856.	GINECOLOGÍA	3,5	Q1	No
López Mármol R , Ávila Cabreja JA, de Haro Romero T, de Paco Matallana C, Ocón Hernández O, González-Vanegas O, [María Paz Carrillo] , et al. Placental growth factor before 11 weeks for screening of preterm preeclampsia: The PreMoM study. Acta Obstet Gynecol Scand. octubre de 2025;104(10):1897-906.	GINECOLOGÍA	3,1	Q1	Si
Heras M, Gorostidi M, Arencibia O, Minig L, Marti L, Gracia M, [Ana Lara] , et al. The Impact of Minimally Invasive Surgery in the Treatment of Ovarian Cancer in Young Patients. Cancers (Basel). 23 de junio de 2025;17(13).	GINECOLOGÍA	4,4	Q2	No
Benítez-Cejas L, Tarrío-León M , López-Hernández MI, Puertas-Prieto A, Navarro-Marí JM, Gutiérrez-Fernández J . [Recurrent	GINECOLOGÍA /	2,2	Q3	Si

<p>chorioamnionitis due to <i>Citrobacter koseri</i>: case report and literature review]. <i>Rev Esp Quimioter.</i> 15 de septiembre de 2025;38(5):431-6.</p>	<p>MICROBIOLOGÍA</p>			
<p>Bellido-González M, Padilla Muñoz EM, Castelar-Ríos MJ, Díaz López MÁ, Lozano JM, Lanzarote Fernández MD. Impact of an mHealth intervention on parents' emotional health and on the neurodevelopment of high-risk infants. <i>J Health Psychol.</i> agosto de 2025;30(9):2129-43.</p>	<p>GINECOLOGÍA / PEDIATRÍA</p>	<p>2,2</p>	<p>Q2</p>	<p>No</p>
<p>Lasa M, Gonzalez C, Notarfranchi L, Zherniakova A, Alignani D, Burgos L, [Esther Clavero], et al. Ultrasensitive detection of circulating multiple myeloma cells by next-generation flow after immunomagnetic enrichment. <i>Blood.</i> 21 de agosto de 2025;146(8):964-70.</p>	<p>HEMATOLOGÍA</p>	<p>23,1</p>	<p>Q1 / Primer Decil</p>	<p>No</p>
<p>Schlenk RF, Montesinos P, Kim HJ, Romero-Aguilar A, Vrhovac R, Patkowska E, et al. Impact of hematopoietic cell transplantation and quizartinib in newly diagnosed patients with acute myeloid leukemia and FMS-like tyrosine kinase 3-internal tandem duplications in the QuANTUM-First trial. <i>Haematologica.</i> 1 de septiembre de 2025;110(9):2024-39.</p>	<p>HEMATOLOGÍA</p>	<p>7,9</p>	<p>Q1</p>	<p>No</p>
<p>Encinas C, Blanchard MJ, Fernández RA, Hernández-Rivas JÁ, Tamayo RR, Machado-Vílchez M, et al. Factors Increasing the Risk of Infection in Patients With Multiple Myeloma: From Biology to Prevention. <i>Clin Lymphoma Myeloma Leuk.</i> octubre de 2025;25(10):e844-e856.e1.</p>	<p>HEMATOLOGÍA</p>	<p>2,7</p>	<p>Q2</p>	<p>No</p>
<p>Bento L, Gutiérrez A, Martínez C, Ortí Verdet MC, Sorribes M, Caballero AC, [Pedro González], et al. Autologous stem cell transplantation for relapsed/refractory large B-cell lymphoma: a multicenter GETH-TC/GELTAMO study. <i>Blood Adv.</i> 8 de julio de 2025;9(13):3281-92.</p>	<p>HEMATOLOGÍA</p>	<p>7,1</p>	<p>Q1</p>	<p>No</p>
<p>Novoa-Jáuregui S, Huber S, Gabarrós-Subirà M, Chen-Liang TH, Torres-Esquius S, Carrillo-Tornel S, [Francisca Maria Hernandez], et al. Myelodysplastic neoplasms with ring sideroblasts without SF3B1 mutations in adults: enrichment of germline variants in congenital sideroblastic anemia genes. <i>Leukemia.</i> julio de 2025;39(7):1791-4.</p>	<p>HEMATOLOGÍA</p>	<p>13,4</p>	<p>Q1 / Primer Decil</p>	<p>No</p>
<p>Lopez-Fernández E, de Linares-Fernández S, Perez-Marfil MN, Vera-Goñi JA, Anguita-Arance M, Del Carmen Fernández-Valle M, [Jose Manuel Puerta-Puerta], et al. Validation of the Spanish version of the EORTC QLQ-CML24 questionnaire for assessment of health-related quality of life in patients with chronic myeloid</p>	<p>HEMATOLOGÍA</p>	<p>2,4</p>	<p>Q2</p>	<p>Si</p>

leukemia. Ann Hematol. julio de 2025;104(7):3693-702.				
Lopez-Fernández E, de Linares-Fernández S, Perez-Marfil MN, Vera-Goñi JA, Anguita-Arance M, Del Carmen Fernández-Valle M, [Jose Manuel Puerta-Puerta] , et al. Correction to: Validation of the Spanish version of the EORTC QLQ-CML24 questionnaire for assessment of health-related quality of life in patients with chronic myeloid leukemia. Ann Hematol. 5 de septiembre de 2025;	HEMATOLOGÍA	2,4	Q2	Si
Cabrera-Serrano AJ, Sánchez-Maldonado JM, Rodríguez-Sevilla JJ, Reyes-Zurita FJ, Collado R, Puiggros A, [Miguel Ángel López-Nevot] , et al. Identification of four autophagy-related genetic variants as risk factors for chronic lymphocytic leukemia. Blood Adv. 3 de septiembre de 2025;bloodadvances.2025017345.	INMUNOLOGÍA	7,1	Q1	No
Lizama-Muñoz A, Gutiérrez-Bautista JF, Bernal M, López-Nevot MÁ. Description and phenotype of a novel C5 gene mutation and a novel combination: family report and literature review. Front Immunol. 2025;16:1605903.	INMUNOLOGÍA / ANÁLISIS CLÍNICOS	5,9	Q1	Si
Carretero-Fernández M, Cabrera-Serrano AJ, Sánchez-Maldonado JM, Ruiz-Durán L, Jiménez-Romera F, García-Verdejo FJ, [Juan Francisco Gutiérrez-Bautista; Fernando Gálvez-Montosa] , et al. Autophagy and oxidative stress in solid tumors: Mechanisms and therapeutic opportunities. Crit Rev Oncol Hematol. agosto de 2025;212:104820.	INMUNOLOGÍA / ONCOLOGÍA MÉDICA	5,6	Q1	No
Illarramendi IZ, Cariati P, Martínez-Sahuquillo Á, Iglesias FM. Customized Genioplasty and Advantages of 3D Virtual Planning: An Updated Literature Review. Facial Plast Surg. agosto de 2025;41(4):517-23.	MAXILOFACIAL	1,4	Q3	Si
Villarroel PP, Davila M, Sanchez MJ, Langdon C, Arancibia-Tagle D. The Role of Triamcinolone in Postrhinoplasty Recovery: A Systematic Review. Facial Plast Surg. 12 de septiembre de 2025;	MAXILOFACIAL	1,4	Q3	No
Pérez Salazar F, Cariati P, Monsalve Iglesias F, Fraile Ruiz L, Fernández Solís J, Martínez Lara I. Propeller Flap Based on the Ulnar Artery Perforator for the Closure of Defects Following the Harvesting of a Radial Forearm Free Flap. J Craniofac Surg. 25 de junio de 2025;	MAXILOFACIAL	1	Q3	Si
Cabello Serrano A, Pérez Salazar F, Camacho Sánchez-Mora C, Monsalve Iglesias F, García Medina B. Autologous Fat Infiltration as an Adjuvant Procedure in Temporomandibular Arthroscopic Surgery. Technical Note. J Craniofac Surg. 12 de	MAXILOFACIAL	1	Q3	Si

septiembre de 2025;				
Cariati P, Salazar FP, Fraile Ruíz L, Martínez Martínez CH, Martínez Lara I. Virtual surgical planned subperiosteal implants. 3 years of follow up. Tips and tricks for a proper management. J Craniomaxillofac Surg. octubre de 2025;53(10):1873-7.	MAXILOFACIAL	2,1	Q2	Si
Padilla-Serrano A, Pozo JIG, Lorente EC, Cruz AC. Cardiovascular and Non-Cardiovascular Complications of Transcatheter Aortic Valve Implantation. Catheter Cardiovasc Interv. agosto de 2025;106(2):1461-74.	MEDICINA INTENSIVA	1,9	Q3	Si
Padilla-Serrano A, de la Cueva Coca C, Cárdenas Cruz A. Congenital absence of the circumflex coronary artery. Med Intensiva (Engl Ed). julio de 2025;49(7):502152.	MEDICINA INTENSIVA	3,1	Q2	Si
Miro JM, Amondarain NL, Serrano L, Salmanton-Garcia J, Manzardo C, Malano-Barletta D, [Antonio Osuna Ortega, Ramón Lara Rosales] , et al. Current Situation of Solid Organ Transplantation from HIV-Positive Donors to HIV-Positive Recipients in Europe. The Spanish Perspective. Clin Microbiol Infect. 2 de septiembre de 2025;S1198-743X(25)00423-9.	MEDICINA INTENSIVA	8,5	Q1 / Primer Decil	No
Santiago Díaz C, Medrano FJ, Muñoz-Rivas N, Castilla Guerra L, Alonso Ortiz MB. COPD and cardiovascular risk. Clin Investig Arterioscler. octubre de 2025;37(5):500757.	MEDICINA INTERNA	1,9	Q3	Si
Sánchez-Hernández RM, Ibarretxe D, Fuentes Jiménez F, Martínez-Hervás S, Blanco-Echevarría A, Cortés Rodríguez B, [Pablo González-Bustos] , et al. Homozygous Familial Hypercholesterolemia in Spain: Data From Registry of the Spanish Atherosclerosis Society. J Clin Endocrinol Metab. 15 de julio de 2025;110(8):2280-7.	MEDICINA INTERNA	5,1	Q1	No
Iriarte-Durán MB, Paja Fano M, Rizo Gellida A, González-Boillos M, Parra Ramírez P, Martín Rojas-Marcos P, [Fernando Jaén Aguila] , et al. Impact of primary aldosteronism on calcium phosphate homeostasis. Results from the SPAIN-ALDO. J Endocrinol Invest. julio de 2025;48(7):1611-22.	MEDICINA INTERNA	3,5	Q2	No
Goi J, Paja Fano M, Rizo Gellida A, González-Boillos M, Rojas-Marcos PM, Caja Guayerbas L, [Fernando Jaén Aguila] , et al. Efficacy and safety of medical treatment of primary aldosteronism: a real-world data study in Spain. Eur J Endocrinol. 31 de julio de 2025;193(2):297-309.	MEDICINA INTERNA	5,2	Q1	No
Bustos-Merlo A, Rosales-Castillo A. Focal multinodular hepatic	MEDICINA INTERNA	1,3	Q3	Si

steatosis: An uncommon presentation of a known entity.

Hipertens Riesgo Vasc. 26 de agosto de 2025;S1889-1837(25)00053-4.

Medina-Martínez I, Gil-Gutiérrez R, García-García J, de la Hera-Fernández FJ, **Navarrete-Navarrete N, Zamora-Pasadas M**, et al. Association of Gut Dysbiosis with Disease Phenotype and Treatment in Systemic Lupus Erythematosus. Med Sci (Basel). 23 de agosto de 2025;13(3).

Palacios Morenilla CB, Zamora Pasadas M, Sánchez Checa B.

Chronic multifocal recurrent osteomyelitis in adults: A diagnostic challenge. Med Clin (Barc). 26 de agosto de 2025;165(4):107125.

Rosales-Castillo A, Bustos-Merlo A. Malignant peripheral nerve sheath tumor of the parotid gland. Med Clin (Barc). 17 de julio de 2025;165(4):107124.

Martín-Carmona J, Corona-Mata D, Téllez F, Navarrete Lorite MN, Barroso I, Alados JC, **[Miguel Ángel López Zúñiga]**, et al. Long-term liver stiffness dynamics after sustained virological response in patients with HIV/HCV co-infection and advanced fibrosis. AIDS. 24 de septiembre de 2025;

Pla-Salas X, Tolosa-Vilella C, Baldà-Masmiquel M, Guillén-Del-Castillo A, Rubio-Rivas M, Argibay-Filgueira A, **[Jose Antonio Vargas-Hitos]**, et al. Decreasing prevalence and cumulative incidence of scleroderma renal crisis over time: associated factors identified from the RESCLE registry. Rheumatology (Oxford). 7 de agosto de 2025;keaf424.

Rosales-Castillo A, Bustos-Merlo A, Hidalgo-Tenorio C.

Pulmonary T-cell lymphoma as a rare cause of nodular lung lesions in HIV-positive patient. Enferm Infecc Microbiol Clin (Engl Ed). septiembre de 2025;43(7):454-5.

Rodríguez-Guerrero E, Fernández-Carbonell A, Aguilera-Franco M, Ortega-Gavilán MDC, Palacios-Morenilla CB.

Spondylodiscitis by Mycobacterium avium in an Immunocompromised Patient: Diagnostic and Therapeutic Challenges. Int J Mycobacteriol. 1 de julio de 2025;14(3):306-8.

Rosales-Castillo A, Castellano-Sánchez L, Gutiérrez-Fernández J.

Empedobacter falsenii, a rare cause of non-gonococcal urethritis. Enferm Infecc Microbiol Clin (Engl Ed). 18 de

MEDICINA INTERNA

4,4

Q1

No

MEDICINA INTERNA

2,1

Q2

Si

MEDICINA INTERNA

2,1

Q2

Si

MEDICINA INTERNA

3,1

Q2

No

MEDICINA INTERNA

4,4

Q1

No

MEDICINA INTERNA
/ ENFERMEDADES
INFECCIOSAS

2,5

Q2

Si

MEDICINA INTERNA
/ MICROBIOLOGÍA

1,5

Q4

Si

MEDICINA INTERNA
/ MICROBIOLOGÍA

2,5

Q2

Si

septiembre de 2025;S2529-993X(25)00163-7.

Castellano-Sánchez L, Rosales-Castillo A, Marcos-Rodríguez R, Olvera-Porcel MC, Navarro-Marí JM, Gutiérrez-Fernández J. Microbiological Relevance of Candida in Urine Cultures. J Fungi (Basel). 26 de junio de 2025;11(7).

MEDICINA INTERNA
/ MICROBIOLOGÍA /
UGAI

4

Q1

Si

Sclafani A, Migueles JH, Olvera-Rojas M, Solis-Urra P, Fernandez-Gamez B, Coca-Pulido A, **[Manuel Gomez-Rio]**, et al. Association of 24 h-movement behaviors with cerebral and hippocampal amyloid beta levels and executive function in cognitively normal older adults: a compositional data analysis from the AGUEDA trial. J Sci Med Sport. septiembre de 2025;28(9):748-56.

MEDICINA NUCLEAR

3,4

Q1

No

Piñeiro Donis A, Menéndez-Muros L, Villa-Palacios JL, Triviño-Ibáñez E, Muros-Fuentes MA. Natriuretic factors and inflammation biomarkers as predictors of survival in [(177)Lu]Lu-DOTA-TATE therapy of neuroendocrine tumors. Rev Esp Med Nucl Imagen Mol (Engl Ed). octubre de 2025;44(5):500138.

MEDICINA NUCLEAR

1

Q4

Si

Gil-Montoya JA, Gerez-Muñoz MJ, **Triviño-Ibáñez E, Carrera-Muñoz I, Bravo M, Rashki M, [P Solis-Urra]**, et al. Periodontal disease and brain amyloid pathology in mild cognitive impairment. Neurologia (Engl Ed). septiembre de 2025;40(7):641-50.

MEDICINA NUCLEAR
/ NEUROLOGÍA

3,1

Q2

No

Sastre-Femenia MÀ, Fernández-Muñoz A, Gomis-Font MA, Taltavull B, López-Causapé C, Arca-Suárez J, **[Lina Martin-Hita]**, et al. Spanish nationwide survey of Pseudomonas aeruginosa cefiderocol susceptibility and resistance mechanisms. Int J Antimicrob Agents. octubre de 2025;66(4):107563.

MICROBIOLOGÍA

4,6

Q1

No

Marcos-Rodríguez R, Sobrino-Gómez P, Alcázar-Fuoli L, Alastruey-Izquierdo A, Ceballos-Atienza R, Cobo F. A fatal case of fungemia due to Fusarium thapsinum in a patient with lung cancer. Diagn Microbiol Infect Dis. octubre de 2025;113(2):116907.

MICROBIOLOGÍA

1,8

Q3

Si

Slon-Roblero MF, Stel VS, Sanchez-Alvarez E, Escola JM, Dias BJJ, Auñón AS, **[María José Espigares Huete]**, et al. Trends in Home Dialysis Over the Last Decade in Europe: an ERA Registry Study. Nephrol Dial Transplant. 29 de agosto de 2025;gfaf171.

NEFROLOGÍA

5,6

Q1 /
Primer
Decil

No

Pérez-Sáez MJ, Melilli E, Arias M, Franco A, Martínez R, Sancho A, **[Javier de Teresa]**, et al. Frailty Prevalence and

NEFROLOGÍA

3

Q1

No

Characterization Among Kidney Transplant Candidates in Spain: A Multicenter Study. <i>Transpl Int.</i> 2025;38:14098.				
Singh D, Lobo AM, Higham A, Navarrete BA . Biological Therapy in COPD Management: Current Evidence, Challenges and Opportunities. <i>Arch Bronconeumol.</i> 29 de julio de 2025;S0300-2896(25)00269-8.	NEUMOLOGÍA	9,2	Q1 / Primer Decil	Si
de Miguel Díez J, Figueira Gonçalves JM, Rodríguez García C, Amado Diago CA, Barrecheguren M, Alcázar Navarrete B . Delphi Consensus on the Management of COPD Exacerbation Syndrome in Inpatient and Outpatient Settings. <i>Open Respir Arch.</i> diciembre de 2025;7(4):100458.	NEUMOLOGÍA	No aplica	No aplica	Si
Romero-Linares A, Álvarez-Muro L, Hammadi A, Hoyas-Sánchez C, Jiménez-Antón A, Almansa-López A, Casares-Martin-Moreno L, Sánchez-Álvarez E, Murillo-Rodríguez A, Gómez-Mora M, Gómez-Pontes Cabrera T, Romero-Palacios PJ, Alcázar-Navarrete B . Short term exacerbation risk and exhaled nitric oxide in COPD. <i>Respir Med.</i> julio de 2025;243:108134.	NEUMOLOGÍA	3,1	Q2	Si
Ariza-Prota M, Pérez-Pallarés J, Barisione E, Cruz-Rueda JJ, Onyancha S, Usturoi D, [Alberto Caballero-Vázquez], et al. Enhancing diagnostic precision: a multicentric study of endobronchial ultrasound-guided transbronchial mediastinal cryobiopsy in lymphoproliferative disorders. <i>ERJ Open Res.</i> septiembre de 2025;11(5):00775-2024.	NEUMOLOGÍA	4	Q1	No
Cabrera César E, López Garcia J, Cano Gamonoso MB, López Ramirez C, Jiménez Rodríguez B, Romero Ortiz AD , et al. Real-world use of nintedanib for the treatment of interstitial lung disease with progressive pulmonary fibrosis. <i>Med Clin (Barc).</i> 24 de septiembre de 2025;165(6):107169.	NEUMOLOGÍA	2,1	Q2	No
Alcázar-Navarrete B , Figueira-Gonçalves JM, Corregidor-García C, Fitas E, Sánchez-Covisa J. Real-World Outcomes in Patients with COPD Initiating Budesonide/Glycopyrronium/Formoterol Fumarate Dehydrate in Spain: ORESTES Study. <i>Adv Ther.</i> 22 de septiembre de 2025;	NEUMOLOGÍA	4	Q1	Si
Calle Rubio M, Alcázar-Navarrete B , López-Campos JL, Miravittles M, Soler-Cataluña JJ, Fuentes Ferrer ME, et al. Characteristics and actions in high-risk COPD in unstable patients: The EPOCONSUL audit. <i>PLoS One.</i> 2025;20(7):e0327775.	NEUMOLOGÍA	2,6	Q2	No

Alcázar-Martínez IM, Romero-Palacios PJ, Alcázar-Navarrete B . Mepolizumab for Eosinophilic COPD: What Matinee Adds to COPD Management? Open Respir Arch. septiembre de 2025;7(3):100475.	NEUMOLOGÍA	No aplica	No aplica	Si
Dávila I, Carretero Gracia JÁ, Cebollero P, Izquierdo Alonso JL, Martínez-Moragón E, Morales-García C , et al. [Efficient Management of Severe Asthma in the Clinic]. Open Respir Arch. septiembre de 2025;7(3):100456.	NEUMOLOGÍA	No aplica	No aplica	No
Perugini V, Rhee CK, Moon JY, Pei Yee T, Ra SW, Pirina P, [Bernardino Alcázar Navarrete] , et al. Assessment of peak inspiratory flow in patients with chronic obstructive pulmonary disease: a multicentre, observational, prospective, real-life study. BMJ Open Respir Res. 25 de septiembre de 2025;12(1):e002408.	NEUMOLOGÍA	3,4	Q2	No
Romero-Linares A, Cárdenas-Cruz A, Pérez-Villares JM, Sánchez-Martínez JA, Fuentes-García P, Alcázar-Navarrete B . Inclusion of the Intermediate Respiratory Care Unit as a Detection Area for Controlled Donation After Circulatory Death: Results of a Pilot Project. Arch Bronconeumol. 5 de julio de 2025;S0300-2896(25)00234-0.	NEUMOLOGÍA / MEDICINA INTENSIVA	9,2	Q1 / Primer Decil	Si
Feys O, Makhlova J, Manners T, Herrera-García JD , Carron R, Bartolomei F. Radiofrequency thermocoagulation for the treatment of refractory focal status epilepticus. Epileptic Disord. 10 de septiembre de 2025;	NEUROLOGÍA	2,7	Q2	No
Nou-Fontanet L, Musokhranova U, Camacho AR, Chilavert VD, Insuga VS, Fernández LA , et al. AFG2A-related encephalopathy: Effectiveness of ketogenic diet in epilepsy and mitochondrial dynamics modulation. Eur J Paediatr Neurol. septiembre de 2025;58:20-6.	NEUROLOGÍA	2,3	Q2	No
Belmonte-Reche E , Martínez-García M, de Jong A, Kuipers OP, Cebrián R. Insight into the epigenetic regulation of gene expression in the bloodstream and procyclic forms of Trypanosoma brucei through the involvement of G-quadruplexes. NAR Genom Bioinform. septiembre de 2025;7(3):lqaf100.	NO IDENTIFICADO	2,8	Q2	Si
González-Hernández C, Morenas-Aguilar MD, Redondo B, Janicijevic D, López-Gómez MJ , Vera J, et al. Intraocular pressure responses during maximal and submaximal handgrip strength tasks in primary open-angle glaucoma patients and	OFTALMOLOGÍA	2,4	Q2	No

healthy individuals. PeerJ. 2025;13:e19845.				
Sánchez MJ, Petrova D . Second primary cancers in breast cancer survivors. BMJ. 28 de agosto de 2025;390:r1798.	ONCOLOGÍA MÉDICA	42,7	Q1 / Primer Decil	Si
Homann J, Smith AG, Morgan S, Frick EA, Liu F, Viallon V, [Dafina Petrova] , et al. Large-scale plasma proteomics uncovers preclinical molecular signatures of Parkinson’s disease and overlap with other neurodegenerative disorders. medRxiv : the preprint server for health sciences. United States; 2025. p. 2025.07.30.25332433.	ONCOLOGÍA MÉDICA	Preprint	Preprint	No
Homann J, Korologou-Linden R, Viallon V, Morgan S, Dobricic V, Deecke L, [Dafina Petrova] , et al. Redefining ALS: Large-scale proteomic profiling reveals a prolonged pre-diagnostic phase with immune, muscular, metabolic, and brain involvement. medRxiv : the preprint server for health sciences. United States; 2025. p. 2025.08.20.25334061.	ONCOLOGÍA MÉDICA	Preprint	Preprint	No
Homann J, Korologou-Linden R, Viallon V, Morgan S, Dobricic V, Deecke L, [Dafina Petrova] , et al. Redefining ALS: Large-scale proteomic profiling reveals a prolonged pre-diagnostic phase with immune, muscular, metabolic, and brain involvement. United States; 2025.	ONCOLOGÍA MÉDICA	Preprint	Preprint	No
Okan Y, Stone ER, Petrova D , Bruine de Bruin W. Communicating Probabilities of Cervical Cancer Screening Results with Icon Arrays or Tree Diagrams: A Longitudinal Experiment. Health Commun. agosto de 2025;40(9):1757-69.	ONCOLOGÍA MÉDICA	2,7	Q1	No
Brunton CG, Carnegie E, Pow J, Todorova I, Petrova D , Garcia-Retamero R, et al. Young Men’s Communication Needs for the Human Papillomavirus (HPV) Vaccine: A Cross-Cultural, Qualitative Analysis in Scotland, Spain, and the USA. Int J Behav Med. 7 de agosto de 2025;	ONCOLOGÍA MÉDICA	1,7	Q3	No
Casquero-Sánchez J, Martín-de Los Reyes LM, Rodríguez-Barranco M, Petrova D , Mendoza-García O, Redondo D, [Encarnación González-Flores] , et al. Risk of a second primary cancer after breast cancer in Southern Spain: a population-based study over 3 decades. Maturitas. agosto de 2025;199:108647.	ONCOLOGÍA MÉDICA	3,6	Q1	No
Soldado A, Doello K , Prados J, Mesas C, Melguizo C. Association of Magnesium Deficiency and Reduction in Blood Pressure After Chemotherapy in Previously Hypertensive Cancer Patients: The	ONCOLOGÍA MÉDICA	2,4	Q1	Si

Role of Chemotherapy and Magnesium Levels. Medicina (Kaunas). 26 de julio de 2025;61(8).				
Lazo A, Blanco M , Ocanto A, Duque-Santana V, Del Castillo R, Barrado M, et al. GnRH Antagonists: Current Evidence and Role in Prostate Cancer. Arch Esp Urol. julio de 2025;78(6):642-52.	ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA	0,9	Q4	Si
Blanco-Villar ML, Expósito-Hernández J , Navarro-Moreno E, Aparicio Mota A, López Martín JM. Lung Cancer Under Siege in Spain: Timeliness, Treatment, and Survival Before and After the COVID-19 Pandemic. Cancers (Basel). 14 de agosto de 2025;17(16).	ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA	4,4	Q2	Si
Rey-Berenguel M, Vallecillo-Zorrilla J, Burgueño-Urriarte EK, Olvera-Porcel MDC, Espinosa-Sanchez JM . Diagnostic Yield of the New Bárány Society Criteria for Pediatric Episodic Vestibular Syndrome. J Clin Med. 23 de agosto de 2025;14(17).	OTORRINOLARINGO LOGÍA / UGAI	2,9	Q1	Si
Marín-Quílez A, Sánchez-Fuentes A, Zamora-Cánovas A, Gómez-González PL, Diaz-Ajenjo L, Benito R, [Irene Peláez-Pleguezuelos] , et al. Insights into the clinical, platelet and genetic landscape of inherited thrombocytopenia with malignancy risk. Br J Haematol. 16 de julio de 2025;	PEDIATRÍA	3,8	Q1	No
Norrish G, Hall K, Field E, Cervi E, Boleti O, Ziótkowska L, [Francesca Perin] , et al. Sex Differences in Children and Adolescents With Hypertrophic Cardiomyopathy. JACC Adv. agosto de 2025;4(8):101907.	PEDIATRÍA	No aplica	No aplica	No
Valdivieso-Castro MP, Vázquez-Gómez L, Olabbari M, Presno-López I, Espinosa-Góngora R, Orejuela-Ribera A, [Alba Henares-Rodríguez] , et al. Clinical Prediction Rules for Identifying Children With Testicular Torsion: A Multicenter Prospective Study. Pediatr Emerg Care. 1 de agosto de 2025;41(8):620-7.	PEDIATRÍA	1,2	Q3	No
Marmol-Perez A, Ubago-Guisado E, Llorente-Cantarero FJ, Cadenas-Sanchez C, Rodriguez-Solana A, Gil-Cosano JJ, [Juan Francisco Pascual-Gázquez] , et al. Paediatric cancer survivors: lean mass attenuates negative impact of watching television on bone. Pediatr Res. julio de 2025;98(1):210-7.	PEDIATRÍA	3,1	Q1	No
Sánchez JMV , Sánchez MR, Mota Romero E, Burgos AAE, Montoya Juárez R, Montoro CH, et al. Experiences of Family Caregivers of Children Aged 1-23 Months Who Have Received Pediatric Palliative Care: A Systematic Review With Qualitative Metasynthesis. J Nurs Scholarsh. julio de 2025;57(4):597-608.	PEDIATRÍA	2,9	Q1	Si

<p>Torres-Borrego J, Suárez-Pérez J, Aliaga-Mazas Y, Burgos AMC, Nevot-Falcó S. Allergy to <i>Alternaria alternata</i>: Comprehensive review from the origin to the therapeutic approach. <i>Allergol Immunopathol (Madr)</i>. 2025;53(5):179-88.</p>	PEDIATRÍA	2,1	Q3	No
<p>Rivera-Izquierdo M, Verdejo-láñez A, Morales-Portillo A, González-Alcaide M, Láinez-Ramos-Bossini AJ, Martínez-Ruiz V, et al. High-dose versus standard-dose influenza vaccine for immunocompromised patients: A systematic review and meta-analysis of randomised clinical trials. <i>J Infect</i>. agosto de 2025;91(2):106538.</p>	RADIODIAGNÓSTICO	11,9	Q1 / Primer Decil	No
<p>Luengo Gómez D, Salmerón Ruíz Á, Pastor Mena J, Láinez Ramos-Bossini AJ. Lymphoepithelioma-like carcinoma: a rare case of rectal cancer. <i>Rev Esp Enferm Dig</i>. agosto de 2025;117(8):469-70.</p>	RADIODIAGNÓSTICO	4	Q1	Si
<p>Moriarty JM, Schiro BJ, Dohad SY, Tamaddon H, Davis HC, Shavelle DM, [Juan J Ciampi Dopazo], et al. Periprocedural Results and Right Ventricular Outcomes of Computer Assisted Vacuum Thrombectomy Treatment of Acute Pulmonary Embolism: Interim Analysis of 300 Patients From the STRIKE-PE Study. <i>J Am Heart Assoc</i>. 2 de septiembre de 2025;14(17):e039975.</p>	RADIODIAGNÓSTICO	5,3	Q1	No
<p>De Gregorio MA, Yamamoto-Ramos M, Guirola JA, Ciampi-Doppazo JJ. The Paradox of Clinical Guidelines: Reflections on Consensus and Evidence. <i>Cardiovasc Intervent Radiol</i>. 24 de julio de 2025;</p>	RADIODIAGNÓSTICO	2,9	Q2	Si
<p>Martínez Barbero JP, Tortosa Cámara J, Ramos Barbosa B, Jiménez Gutiérrez PM, Díez MG, Negro JEM, [Antonio Jesús Láinez Ramos-Bossini], et al. The Value of Structural Neuroimaging in First-Episode Psychosis and the Prevalence of Imaging Abnormalities and Clinical Relevance: A Real-World Observational Study. <i>J Clin Med</i>. 11 de julio de 2025;14(14).</p>	RADIODIAGNÓSTICO / ANESTESIOLOGÍA	2,9	Q1	Si
<p>Santoyo Villalba J, Arcelus JI, Expósito-Ruiz M, Martínez de Mandojana A, Soler Simon S, García Ortega A, et al. Influence of patient's weight and body mass index on presentation, time of onset, and impact of postoperative venous thromboembolism (RIETE registry). <i>J Thromb Thrombolysis</i>. 28 de junio de 2025;</p>	RADIODIAGNÓSTICO / CIRUGÍA GENERAL	2,2	Q2	No
<p>Luengo Gómez D, García Cerezo M, López Cornejo D, Salmerón Ruíz Á, González-Flores E, Melguizo Alonso C, [Antonio Jesús Láinez Ramos-Bossini], et al. The Value of MRI-Based Radiomics in Predicting the Pathological Nodal Status of Rectal Cancer: A</p>	RADIODIAGNÓSTICO / ONCOLOGÍA MÉDICA	3,7	Q2	Si

Systematic Review and Meta-Analysis. Bioengineering (Basel). 21 de julio de 2025;12(7).				
Luengo Gómez D , Rabadán Caravaca M, Contreras Matos FJ , Láinez Ramos-Bossini AJ . Circumaortic Left Renal Vein Causing Combined Nutcracker Syndrome: A Case Report and Literature Review. Arch Esp Urol. julio de 2025;78(6):782-7.	RADIODIAGNÓSTICO / UROLOGÍA	0,9	Q4	Si
Palma-Leal X, Gálvez-Fernández P, Camiletti-Moirón D, Segura-Jiménez V . Is active commuting associated with metabolic syndrome in adults, adolescents, and children? a systematic review and meta-analysis. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 12 de julio de 2025;104227.	REHABILITACIÓN	3,7	Q1	Si
Membrilla-Mesa M , Heredia-Jiménez J, Di Caudo C, Serrano-García MA , Archilla Bonilla Y , Ruiz-Zafra A, Benghazi-Akhlaki K, Noguera-García M, Ortiz de Andres A , Perez-García S , Pozuelo-Calvo R . Home-Based mHealth Platform (Active-Feet) for Children With Idiopathic Toe Walking: Design, Development, and Acceptability Study. JMIR Rehabil Assist Technol. 26 de agosto de 2025;12:e60867.	REHABILITACIÓN	No aplica	No aplica	Si
Di Caudo C, Aranda-Villalobos P, Rivas-García M, Jimenez Molina L, Gutiérrez-Sánchez D, Pozuelo Calvo R , [M Membrilla-Mesa] , et al. Cross-cultural adaptation and psychometric testing of the Spanish version of the Spinal Cord Injury Falls Concern Scale (SCI-FCS). Disabil Rehabil. septiembre de 2025;47(18):4823-9.	REHABILITACIÓN	2	Q2	Si
Donoso B, Tsjarleston G , Castellote-Caballero Y, Villegas-Fuentes A, Gil-Gutiérrez YM , Fernández-Álvarez JE, [Antonio Manuel Mesa-Ruiz, Pablo Molina-García, Rocío Pozuelo-Calvo, Miguel David Membrilla-Mesa, Víctor Segura-Jiménez] , et al. Effects of a Multidimensional Exercise and Mindfulness Approach Targeting Physical, Psychological, and Functional Outcomes: Protocol for the BACKFIT Randomized Controlled Trial with an Active Control Group. Healthcare (Basel). 20 de agosto de 2025;13(16).	REHABILITACIÓN	2,7	Q2	Si
Vega-Retuerta N, Sánchez-Parente S, Segura-Jiménez V . Effectiveness of multidisciplinary approaches including exercise to treat non-specific chronic low back pain: A systematic review and meta-analysis across multiple regions. Prev Med. octubre de 2025;199:108381.	REHABILITACIÓN	3,2	Q1	Si
Lindblom J, Lagutkin D, Sherina N, Idborg H, Beretta L, Borghi MO, [Enrique Raya, Inmaculada Jiménez Moleón] , et al. Novel	REUMATOLOGÍA	20,6	Q1 / Primer	No

IgG and IgA autoantibodies validated in two independent cohorts are associated with disease activity and determine organ manifestations in systemic lupus erythematosus: implications for anti-LIN28A, anti-HMG5, anti-IRF5, and anti-TGIF1. *Ann Rheum Dis.* julio de 2025;84(7):1164-79.

Lindblom J, Barturen G, Beretta L, Toro-Domínguez D, Carnero-Montoro E, Borghi MO, [Enrique Raya, Inmaculada Jiménez Moleón], et al. Dysregulation of innate and adaptive lymphoid immunity may have implications for symptom attribution and predict responses to targeted therapies in neuropsychiatric systemic lupus erythematosus. *J Transl Autoimmun.* diciembre de 2025;11:100296.

De Las Cuevas C, Sanz EJ, Jiménez-Fernández S, Schoretsanitis G, Ruan CJ, de Leon J. Evaluating the adverse drug reactions to clozapine in populations of children and adolescents: insights from VigiBase data. *Eur Child Adolesc Psychiatry.* julio de 2025;34(7):2083-91.

Fernández-Guerrero IM. [As The Lancet Public Health says: Anyone can drown. No one should]. *Aten Primaria.* 8 de septiembre de 2025;57(11):103353.

González-Peramato P, Álvarez-Maestro M, Heredia-Soto V, Mendiola Sabio M, Linares E, Serrano Á, [F Vázquez Alonso], et al. Comparing Prostatype P-score and traditional risk models for predicting prostate cancer outcomes in Spain. *Actas Urol Esp (Engl Ed).* agosto de 2025;49(6):501788.

Castillo LC, Belenchón IR, Sanz IP, Marengo RS, Ojeda Claro AV, Martínez NS, [Antonio Rodríguez], et al. Multicenter External Validation and Optimization of a Proposed Nomogram for Prostate-Specific Membrane Antigen PET/CT Accuracy in Biochemical Recurrence. *Prostate.* agosto de 2025;85(11):1016-23.

Decil

REUMATOLOGÍA

3,6

Q2

No

SALUD MENTAL

4,9

Q1

No

URGENCIAS

1,6

Q2

Si

UROLOGÍA

1,2

Q4

No

UROLOGÍA /
MEDICINA NUCLEAR

2,5

Q2

No

Haga clic en el enlace persistente para ver las publicaciones de este mes a través de **PubReMiner Realtime CV Generator (amc.nl)**:

<https://archive.ph/xZyLC>

159 publicaciones identificadas en el HVUN Newsletter 35

Sumatorio del factor impacto: 676,2

Primer Cuartil (Q1): 64 + 15 de Primer decil

Segundo Cuartil (Q2): 43

Primer Decil: 15

Estrategia de búsqueda en Pubmed para localizar las publicaciones del HUVN en la newsletter actual: ("virgen de las nieves"[ad]) AND (("2025/06/23"[Date - Publication] : "3000"[Date - Publication]))

Se ha incluido una nueva columna "Lideradas", para indicar si el profesional del HUVN es primer autor/a, último autor/a o de correspondencia.

Recordemos que junto con el nombre del Hospital **NORMALIZADO** debe aparecer el nombre de la Unidad y su dirección postal, además del ibs.GRANADA. El nombre de los centros, áreas, unidades, etc... aparecerá en español incluso en publicaciones en otros idiomas:

Ramon-y-Cajal, Santiago^{1, 2, 3}

- 1. Unidad de (servicio/unidad que proceda del hospital), Hospital Universitario Virgen de las Nieves, [Dirección postal], Granada, Spain.**
- 2. Instituto de Investigación Biosanitaria ibs.GRANADA, Granada, Spain.***
- 3. Otras instituciones (según proceda la norma de cada institución).**

*El Instituto puede ir citado en un superíndice como institución independiente o puede ir citado en el mismo superíndice

[Recomendaciones de normalización del Servicio Andaluz de Salud](#)

Más información sobre la firma del ibs.GRANADA: [Normas de citación en publicaciones para investigadores adscritos al ibs.GRANADA](#)

Porcentaje de publicaciones que incluyen la firma del ibs.GRANADA: [Anexo-1-publicaciones-con-firma-ibs.GRANADA-por-grupo.pdf \(ibsgranada.es\)](#)

Nota: IBS suele excluir a los GRUPOS A PARTICIPAR EN

CONVOCATORIAS por no poner correctamente la firma normalizada (Publicaciones con firma

ibs.GRANADA ≤ 60%)

Por otro lado, para beneficiarse de los **acuerdos transformativos (Read & Publish) con las editoriales Oxford University Press (OUP) y Sage Publications Ltd.**, el autor de correspondencia debe identificarse como **profesional del hospital** (tal y como recomendamos en la firma normalizada y con correo SAS). Todos los centros del SSPA tienen asignado un Ringgold dentro de estos acuerdos, para identificarlos. En caso de que algún centro no encuentre su identificador, rogamos contacten con ruben.alba.sspa@juntadeandalucia.es . **Los acuerdos transformativos**, son contratos entre bibliotecas, instituciones académicas y editoriales que permiten a los investigadores leer artículos de revistas académicas y publicar sus propios artículos en acceso abierto sin costo adicional. Estos acuerdos buscan facilitar la transición hacia un modelo de publicación más abierto y accesible.

Casquero-Sánchez J, Martín-de Los Reyes LM, Rodríguez-Barranco M, Petrova D, Mendoza-García O, Redondo D, González-Flores E, Sánchez MJ. **Risk of a second primary cancer after breast cancer in Southern Spain: a population-based study over 3 decades.** Maturitas. 2025 Jun 25:108647. **FI=3.6, Q1, D2.**

Correspondencia: miguel.rodriguez.barranco.easp@juntadeandalucia.es (M. Rodríguez-Barranco).

Este artículo investigó el riesgo de desarrollar un segundo cáncer primario (SCP) en mujeres diagnosticadas de cáncer de mama en Granada, España. Se trata de un estudio de cohorte poblacional basado en datos del Registro de Cáncer de Granada, que incluyó a todas las mujeres de 15 años o más diagnosticadas con cáncer de mama maligno entre 1985 y 2019.

Los resultados mostraron que, de las 12.260 mujeres diagnosticadas con cáncer de mama en la provincia durante este periodo, 1.032 (8,4 %) desarrollaron un SCP, con una mediana de 7,2 años hasta su diagnóstico. Los tipos más frecuentes de SCP fueron los cánceres de piel no melanoma, colorrectal, endometrial y neoplasias hematológicas. El exceso de riesgo global de SCP comparado con la población general fue del 33 % (IC 95 % = 25 %-41 %), siendo más elevado en cánceres de piel no melanoma, digestivos y genitourinarios. En las mujeres menores de 50 años, el riesgo fue 2,2 veces mayor de lo esperado, frente a 1,2 veces en las mayores de 50. Entre las menores de 50, el riesgo fue casi seis veces superior para tumores digestivos y entre tres y cinco veces mayor para tumores de pulmón, piel no melanoma, genitourinarios y hematológicos. En las mayores de 50 también se observaron excesos de riesgo en estas localizaciones anatómicas, aunque en menor medida.

En conclusión, en comparación con mujeres de la población general, las mujeres con cáncer de mama presentan un riesgo significativamente aumentado de desarrollar un SCP, especialmente en los cánceres de piel no melanoma, digestivos y genitourinarios. Estos hallazgos resaltan la necesidad de estrategias de prevención y seguimiento personalizadas, particularmente en mujeres más jóvenes.

Comentario: Dafina Petrova. Contrato Miguel Servet Oncología Médica

SAPO: asistente estadístico virtual en tu móvil

Hoy presentamos **SAPO**, una app gratuita desarrollada con IA que te ayuda paso a paso en tu investigación. Mediante SAPO, puedes elegir el test estadístico adecuado, modelar tus datos y generar resultados adecuados, válidos y listos para publicar.

Todos los resultados generados con SAPO están adaptados para publicarlos en artículos científicos, y además la aplicación incluye una sección que explica cómo citarlos correctamente.

La app está entrenada mediante un lenguaje modelado de forma que se pueden realizar consultas sobre test estadísticos a través de preguntas abiertas, pero también permite un asistente guiado paso a paso para indicar la prueba correcta.

Permite introducir datos manualmente o importar bases de datos para trabajar con ellas en la propia app (recordamos que no deben contener datos sensibles cuando se utilicen estas herramientas no corporativas).

Descarga gratuita:

- Google Play: <https://lnkd.in/dY7MKgfv>
- App Store: <https://lnkd.in/dFpMxU6F>

NUESTROS INVESTIGADORES

Hoy presentamos al **Dr. Francisco José Bermúdez Jiménez**, Facultativo Especialista de **Cardiología**, un joven investigador con una amplia trayectoria en cardiopatías familiares

Acerca de mí: Soy licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada y doctor en Medicina y Cirugía por la misma universidad. Realicé la residencia en Cardiología en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves (HUVN), centro en el que actualmente desarrollo mi labor asistencial, investigadora y docente. Desde mis primeros años de formación he sentido un profundo interés por la insuficiencia cardíaca y las cardiopatías familiares, áreas que han guiado gran parte de mi carrera.

Mi trayectoria se ha enriquecido con estancias en instituciones de referencia nacional e internacional. En España, trabajé en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), y a nivel internacional, en el Center for Arrhythmia Research de la Universidad de Michigan (EE. UU.), experiencias que me permitieron profundizar en la investigación traslacional cardiovascular e integrar la visión de laboratorio con la práctica clínica. He sido beneficiario de contratos competitivos del Instituto de Salud Carlos III, como los contratos Río Hortega y Juan Rodés, que han respaldado el desarrollo de mis líneas de investigación.

Motivación investigadora: Mi vocación por la investigación nace del compromiso con los pacientes y sus familias. Me resulta especialmente gratificante poder dar respuestas a familias que, durante años, no sabían qué les ocurría o habían sufrido pérdidas por muerte súbita sin una explicación clara. Poder identificar la causa y ofrecerles un plan de prevención supone, para mí, uno de los mayores logros de nuestra labor como investigadores clínicos.

Desde el inicio de mi carrera me he centrado en las enfermedades cardíacas hereditarias, en las que el componente genético y molecular es clave para comprender la enfermedad y mejorar la prevención. Entre los hitos que han marcado mi trayectoria destacan la descripción de una nueva forma de miocardiopatía causada por un gen poco frecuente con efecto fundador en nuestra región y la identificación de un patrón novedoso de fibrosis miocárdica asociado a alto riesgo arrítmico, hallazgos que han tenido implicaciones directas en el manejo y seguimiento de los pacientes.

El equipo de Cardiopatías Familiares del HUVN ha sido clave para consolidar estas líneas de trabajo. Además, mi mentor, el Dr. Juan Jiménez, ha sido una figura determinante en mi formación, transmitiéndome la importancia de mantener siempre un enfoque clínico riguroso y orientado al beneficio real del paciente. Su ejemplo ha marcado mi forma de entender la investigación como un servicio a las personas, no como un fin en sí mismo.

En el campo de la insuficiencia cardíaca, trabajo en el desarrollo de la unidad cardiorrenal, donde estamos potenciando la investigación conjunta entre cardiología y nefrología para optimizar la atención a pacientes con patología combinada cardíaca y renal, un área de gran potencial en la que la colaboración multidisciplinar es clave.

Considero fundamental que la investigación traslacional no se quede en el laboratorio, sino que se transforme en herramientas útiles para la clínica. Por ello, combino estudios moleculares con el desarrollo y validación de estrategias de diagnóstico y pronóstico que puedan incorporarse de

forma inmediata a la práctica asistencial. Este enfoque me ha llevado a publicar en revistas de alto impacto como Nature Cardiovascular Research, Circulation y JACC: Clinical Electrophysiology, y a participar en proyectos multicéntricos que buscan establecer nuevas evidencias en estas enfermedades minoritarias.

Actualmente, pertenezco al grupo de investigación “MPE05-Investigación Traslacional en Enfermedades Cardiovasculares” del ibs.Granada y al grupo de investigación “PAIDI CTS 1064 - Genética Cardiovascular y Arritmias”. En el HUVN coordino y participo en estudios y ensayos clínicos centrados en cardiopatías hereditarias e insuficiencia cardíaca, con especial atención a la estratificación del riesgo arrítmico y a la prevención de la muerte súbita. La docencia y la tutoría de residentes forman también una parte esencial de mi trabajo, ya que creo firmemente en la necesidad de transmitir la pasión por la investigación a las nuevas generaciones.

Conclusiones: Para mí, investigar es una manera de mejorar la vida de los pacientes y de transformar el conocimiento científico en avances tangibles. Cada hallazgo, por pequeño que sea, es un paso hacia una medicina más precisa, preventiva y personalizada. Estoy convencido de que la colaboración entre clínicos, investigadores básicos y pacientes es la clave para cambiar la práctica médica. Agradezco profundamente a los pacientes que participan en nuestros estudios, a mis compañeros de equipo y al HUVN por su apoyo constante. Sin su implicación, nada de esto sería posible.